

Hongos micorrícicos arbusculares – simbiontes clave en la regeneración de los bosques tropicales secos mexicanos

Arbuscular mycorrhizal fungi – key symbionts in the regeneration of Mexican tropical dry forests

Natali Gómez-Falcón¹, Julio Campo Alves², Martín Hassan Polo-Marcial³, Luis Alberto Lara-Pérez⁴ y Juan Manuel Dupuy-Rada^{1*}

¹ Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo, 97205, Yucatán, México

² Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 04510, México

³ Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Veracruzana, Zona Universitaria, s/n, Xalapa, 91000, México

⁴ Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de la Zona Maya, Carretera Chetumal-Escárcega km 21.5 Ejido Juan Sarabia, 77965 Quintana Roo, México

E-mail: jmdupuy@cicy.mx

Received: 24 March 2026

Accepted for publication: 19 May 2026

Published: 27 May 2026

Editor: Nataly Gómez-Montoya

Resumen: Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) son componentes clave de la microbiota del suelo que establecen asociaciones simbióticas con las raíces de la mayoría de las plantas terrestres. En los bosques tropicales secos (BTS), ecosistemas caracterizados por una marcada estacionalidad y disturbios frecuentes, estos hongos desempeñan un papel crucial en el establecimiento de las plantas y en la recuperación del ecosistema. Este artículo explora, desde una perspectiva de divulgación científica, la importancia de los HMA en la regeneración de los BTS mexicanos, destacando su contribución a la absorción de nutrientes, la mejora del suelo y la supervivencia de las plantas bajo condiciones de estrés, como la sequía y las altas temperaturas. Asimismo, se discuten evidencias de estudios realizados en México que muestran la resiliencia de las comunidades de HMA frente al cambio de uso de suelo y su papel como reservorios biológicos que facilitan la sucesión ecológica. Comprender estas interacciones aporta información valiosa para la conservación y restauración de estos ecosistemas altamente amenazados.

Palabras clave: simbiosis micorrícica; sucesión ecológica; restauración ecológica; microbiota del suelo; uso de suelo

Abstract: Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are key components of soil microbiota that establish symbiotic associations with the roots of most terrestrial plants. In tropical dry forests (TDF), ecosystems characterized by pronounced seasonality and frequent disturbances, these fungi play a crucial role in plant establishment and ecosystem recovery. This article explores, from a scientific outreach perspective, the importance of AMF in the regeneration of Mexican TDF, highlighting their contribution to nutrient uptake, soil improvement, and plant

survival under stressful conditions such as drought and high temperatures. Evidence from studies conducted in Mexico is discussed to illustrate the resilience of AMF communities under land-use change and their role as biological reservoirs that facilitate ecological succession. Understanding these interactions provides valuable insights for the conservation and restoration of these highly threatened ecosystems.

Keywords: ecological succession, ecological restoration, mycorrhizal symbiosis, soil microbiota, land use.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

¿Alguna vez, mirando al suelo, te has preguntado qué ocurre debajo de la superficie del suelo? Lejos de ser un sustrato inerte, el suelo es un ecosistema vivo, formado por minerales, materia orgánica, agua, aire y una gran diversidad de organismos que interactúan entre sí. Entre esta microbiota subterránea destacan los hongos micorrícicos arbusculares (HMA), uno de los principales grupos fúngicos que establece asociaciones íntimas con las raíces de la mayoría de plantas. Esta asociación, conocida como simbiosis micorrícica, beneficia a ambos organismos y desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres.

Una asociación clave para la nutrición de las plantas y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres

La simbiosis micorrícica es una asociación mutualista que ha sido aprovechada indirectamente por la agricultura desde tiempos antiguos. Funciona de la siguiente manera: los hongos ayudan a las plantas a obtener agua y nutrientes del suelo —como fósforo y nitrógeno— que, para las raíces, por sí solas, serían difíciles de alcanzar. Los HMA forman redes largas y finas similares a telarañas que llegan a lugares donde las raíces de las plantas no pueden acceder. A cambio, la planta los recompensa con azúcares y grasas que produce gracias a la fotosíntesis (Jakobsen et al. 1992; Smith y Smith 2011; Luginbuehl et al. 2017).

Para que esta colaboración funcione, los HMA forman distintas estructuras dentro y fuera de la raíz. (I) La principal y por la cual reciben su nombre, es el **arbúsculo**: pequeñas “estaciones de intercambio” dentro de las células de la raíz donde ocurre el intercambio de nutrientes, azúcares y lípidos. También forman (II) **vesículas**, que funcionan como reservas, y (III) **hifas**, que son como hilos muy finos que se extienden por el suelo formando una red de micelio sorprendentemente extensa (entre 2 y 50 metros por cada gramo de suelo). Esta red funciona como un sistema de tuberías naturales que capta y lleva agua y nutrientes hacia las plantas. En algunos casos, estas hifas forman pequeños bucles llamados (IV) **ovillos** (**coil** en inglés), que también pueden participar en el intercambio de nutrientes, y (V) **esporas**, que permiten su dispersión y son clave para su identificación morfológica (Smith y Read 2010).

Gracias a estas estructuras, la interacción entre el hongo y la planta incrementa la capacidad de absorción de nutrientes. Esto se traduce en plantas mejor nutridas, más resistentes al estrés, lo que favorece su establecimiento, supervivencia y crecimiento, así como un suelo más saludable y un mejor funcionamiento del ecosistema (Smith y Read 2010; van der Heijden et al. 2015). Esta alianza resulta especialmente importante en ambientes desafiantes, como los bosques tropicales secos (BTS), donde el

calor y la escasez estacional de agua obligan a las plantas a “buscar aliados” para sobrevivir (Asmelash et al. 2016).

Conociendo a los Bosques Tropicales Secos

Los **Bosques Tropicales Secos** (BTS) son ecosistemas extensos que podrían cubrir hasta 21 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial. Su funcionamiento está marcado por la alternancia entre estaciones secas y temporadas de lluvia —que pueden ser cada una de 3 a 9 meses— (de la Peña-Domene et al. 2022). En estos ambientes, la vegetación ha desarrollado diversas estrategias para sobrevivir a los periodos de sequía (Murphy y Lugo 1986; Trejo 2015).

Una forma sencilla de entenderlo es pensar en una familia que se adapta a tiempos difíciles: durante la temporada de lluvias (la época de abundancia), los árboles “llenen su despensa” acumulando energía y nutrientes, mientras que en la temporada seca “ahorran” dejando caer sus hojas para reducir la pérdida de agua o regulando la apertura de los estomas— pequeños poros en las hojas que permiten el intercambio de gases —la salida de vapor de agua en la transpiración y el ingreso de dióxido de carbono en la fotosíntesis.

En México, los BTS se distribuyen principalmente a lo largo de la costa del Pacífico, desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, además de pequeñas zonas en Baja California Sur y el norte de la Península de Yucatán (Fig. 1; CONABIO 2025). Lamentablemente, se trata de uno de los ecosistemas más amenazados del país: se ha perdido cerca del 45 % de su superficie original y más del 80 % ha sido transformada por actividades humanas (Trejo 2015).

Figura 1. Distribución y características de los Bosques Tropicales Secos en México, con base en Trejo (2015) y CONABIO (2020). Editada en <https://BioRender.com>

De la milpa al bosque: cómo se regeneran los Bosques Tropicales Secos

Los BTS no solo enfrentan condiciones ambientales estresantes, sino también perturbaciones frecuentes, tanto naturales como humanas (Miles et al. 2006). Cuando estos ecosistemas son alterados, su recuperación depende de un proceso conocido como sucesión ecológica (Quesada et al. 2009; Dupuy et al. 2012).

La sucesión ecológica es el proceso por el cual los ecosistemas colonizan nuevos ambientes o se regeneran o recuperan después de un disturbio. Este proceso puede empezar desde cero —como cuando la vida coloniza una roca desnuda o una isla volcánica recién formada—, es decir, situaciones donde no hay recursos del suelo ni un banco de propágulos de las especies, lo que se conoce como **sucesión primaria** (Horn 1974).

Pero también puede ocurrir en sitios donde ya hubo vida y algo la removió parcialmente, un disturbio ya sea natural (huracanes, erupciones volcánicas) o humano (quema o deforestación para usos agropecuarios), situaciones donde puede persistir un banco de semillas y hay una matriz de suelo, si bien muchas veces empobrecido en nutrientes. En esos casos nos referimos a la **sucesión secundaria** (Chazdon 2014).

Un ejemplo cercano lo encontramos en la milpa tradicional, un sistema agrícola muy usado en el sureste de México. Primero se corta la vegetación, generalmente, luego de la temporada de lluvias, y luego se quema, generalmente en el transcurso de la estación seca (roza-tumba-quema) para sembrar maíz, frijol y calabaza. Después de varios años de cultivo, el terreno se deja descansar o “en barbecho”, y el bosque empieza a regenerarse solo (Toledo et al. 2003).

Al principio, crecen hierbas y arbustos más resistentes al sol y la sequía. Con el tiempo, aparecen árboles jóvenes que atraen aves, insectos y otros animales, ayudando a que el ecosistema se vuelva más diverso y estable (Fig. 2). Si se deja pasar suficiente tiempo, la vegetación de ese espacio puede regenerarse y ser nuevamente un bosque maduro lleno de vida (Nigh y Diemont 2013).

Sin embargo, la regeneración del bosque no depende únicamente de las plantas que vuelven a crecer. Bajo el suelo también ocurre una intensa reorganización biológica. En ese mundo invisible, diversos microorganismos interactúan con las raíces y contribuyen al establecimiento de las nuevas plantas. Entre ellos, los HMA desempeñan un papel clave, ya que facilitan la adquisición de agua y nutrientes, favoreciendo la supervivencia y el crecimiento de las especies que recolonizan estos ecosistemas, un proceso especialmente relevante en los BTS (Fig. 3; Smith y Read 2010; Bever et al. 2010; van der Heijden et al. 2015).

El papel de las micorrizas arbusculares en la regeneración de los Bosques Tropicales Secos

Sabemos muy poco sobre el papel de los HMA que habitan en el suelo y en la hojarasca durante la regeneración de la vegetación de los BTS. De hecho, hasta ahora menos del 1 % de las especies arbóreas y herbáceas más comunes de estos bosques han sido estudiadas desde un enfoque micorrícico (Álvarez-Manjarrez et al. 2021).

Figura 2. Etapas de la regeneración natural de Bosques Tropicales Secos. Creada en <https://BioRender.com>

Figura 3. Esporas de hongos micorrícicos arbusculares aisladas de un Bosque Tropical Seco en regeneración en Quintana Roo. Barra escala = 200 μ m.

A pesar de ese gran vacío de información, se sabe que muchas plantas típicas de los BTS en México son colonizadas por HMA. Esto ocurre, por ejemplo, en familias de plantas muy comunes como las fabáceas (como el guaje, huizache, cocoite), burseráceas (como el copal y el ch'akáh), euforbiáceas (piñón, chaya) y boragináceas (siricote, capulín de monte) (Guadarrama et al. 2008; Gavito et al. 2008; Aguilar-Fernández et al. 2009).

Es importante destacar que en el mundo se conocen alrededor de 370 especies de HMA, de las cuales 176 se han registrado en México y cerca de 60 especies en los bosques tropicales secos (Polo-Marcial et al. 2021). Sin embargo, se piensa que en realidad podrían existir muchas más —incluso hasta cerca de mil—, ya que estos organismos siguen siendo poco estudiados. Muchas de estas especies de HMA se han registrado tanto en bosques conservados, como en regeneración después de disturbios como la agricultura, la ganadería o los incendios, lo que indica que estos ecosistemas funcionan como verdaderos reservorios de diversidad subterránea. De hecho, estudios recientes a gran escala, como el *Underground Atlas* de la Society for the Protection of Underground Networks, basados en miles de millones de registros de ADN, muestran que gran parte de la diversidad de hongos del suelo sigue siendo desconocida y que más del 90% de sus zonas más ricas en especies no están protegidas, lo que resalta la importancia de estudiarlos y conservarlos, especialmente en ecosistemas como los bosques tropicales secos (Van Nuland et al 2025; SPUN 2026). Presumiblemente, las plantas que crecen naturalmente en los BTS dependen fuertemente de estos hongos para poder sobrevivir. Es como si las plantas necesitaran una “red de apoyo” para conseguir suficiente agua y nutrientes. Sin embargo, esta dependencia no es igual en todas las etapas del crecimiento: algunas plantas recién establecidas y en ambientes más desafiantes (con altas radiaciones y temperaturas del aire y escasa disponibilidad de agua) característicos de etapas tempranas de la sucesión necesitan más ayuda, mientras que otras, ya adultas y en ambientes más favorables (con sombra y una capa de hojas que mantienen la humedad del aire y el suelo y reducen la radiación y la temperatura) en etapas sucesionales avanzadas, dependen un poco menos (Fig. 2). Por lo tanto, el papel de estos hongos es impulsar el crecimiento sobre todo de las primeras plantas que llegan a colonizar el terreno abandonado después del uso agrícola, permitiendo que el bosque “arranque” más rápido su regeneración (Huante et al. 2012).

Los estudios muestran algo muy alentador: en estos terrenos agrícolas abandonados después de prácticas como la tala y quema, los HMA siguen en el suelo, en cantidades similares o superiores a las de suelos bajo un bosque maduro. Esto significa que, aunque el sitio haya sido utilizado durante años, los HMA permanecen como “reservorios del suelo”, listos para facilitar el establecimiento de nuevas plantas y la regeneración del bosque. La resistencia de estos hongos a las perturbaciones humanas los convierte en aliados clave en la regeneración de los BTS (Carrillo-Saucedo et al. 2018; Carrillo-Saucedo et al. 2022).

Además, en la época más seca —cuando el agua es escasa y las plantas están más estresadas por la radiación y la sequía— estos hongos se vuelven todavía más importantes. Gracias al apoyo que brinda su red de hifas, las plantas pueden acceder a agua más profunda y aprovechar mejor los pocos nutrientes disponibles. En otras palabras, los hongos ayudan a que las plantas “resistan la sequía” y mantengan su crecimiento en condiciones que serían demasiado duras sin esta asociación (Asmelash et al. 2016).

Los hongos no solo ayudan a las plantas a absorber agua y nutrientes, sino que también contribuyen a mejorar las condiciones del suelo, creando un ambiente más estable, fértil y resiliente frente a la sequía o la erosión, lo cual se ha relacionado con variables como el carbono orgánico del suelo en ecosistemas tropicales del sureste de México (Manrique-Caamal et al. 2024).

Por ejemplo, en un estudio en BTS, donde se muestrearon parcelas con diferentes edades tras el abandono agrícola: tempranas (menos de 5 años), medias (de 11 a 23 años) y tardías (más de 30 años). Se encontró que la riqueza de especies y diversidad de los hongos eran mayores en las parcelas más jóvenes, especialmente en la estación húmeda, aunque la cantidad de esporas (densidad por gramo de suelo) no cambió mucho con el tiempo de abandono (Guadarrama et al. 2014). Esto sugiere que la diversidad de los hongos depende tanto de la etapa sucesional del bosque como de la estacionalidad de las lluvias. La riqueza de estos hongos suele cambiar según la época del año, siendo mayor durante las lluvias debido a que la humedad favorece su esporulación (Fig. 4).

A pesar de que la abundancia y diversidad de los hongos son generalmente menores durante la sequía, éstos permanecen activos; los hongos que permanecen en esta etapa están mejor adaptados a las condiciones adversas y tienen mecanismos para resistir a la sequía. Por otro lado, durante la estación lluviosa, estos hongos ayudan a las plantas a su crecimiento y sobrevivencia, acumulando recursos que les permitirán resistir mejor la siguiente estación seca.

Figura 4. Abundancia y diversidad de los HMA en un BTS según la estación del año. Creada en <https://BioRender.com>

Influencia de las micorrizas en Bosques Tropicales Secos Mexicanos durante el proceso de regeneración de la vegetación

En México, muchas zonas de BTS están pasando por un proceso de regeneración natural, especialmente en la Península de Yucatán y también en partes del Pacífico y del Golfo de México, donde anteriormente hubo agricultura o ganadería (Mesa-Sierra et al. 2022). Es decir, son áreas que quedaron “maltratadas” y que actualmente se encuentran en proceso de regeneración. En este siglo se está prestando

mayor atención a estos ecosistemas. Por ejemplo, un estudio pionero en 2003 en el noreste de Yucatán demostró que los HMA ayudan a las plantas a crecer mejor después de un incendio, incluso cuando el suelo estaba degradado (Allen et al. 2003). Esto es similar a cómo una planta en tu jardín puede beneficiarse de un fertilizante, solo que, en este caso, el "fertilizante" proviene de un hongo que vive bajo el suelo.

En 2008, en el estado de Oaxaca de Juárez, se observó que, a pesar de décadas de prácticas agrícolas como la roza-tumba-quema, los hongos seguían presentes en el suelo, y contribuían al crecimiento de las plantas en condiciones adversas (Guadarrama et al. 2008). En ese mismo año, en Jalisco se encontró que los suelos de bosques secundarios presentaban una menor diversidad de HMA que los bosques conservados; sin embargo, los HMA seguían favoreciendo el crecimiento de las plantas, aunque el calor y la sequía continuaban siendo factores limitantes (Gavito et al. 2008). Más recientemente, en 2015, se documentó que los HMA pueden favorecer la supervivencia de plantas pioneras, como *Jacaratia mexicana*, la papaya de monte, en bosques fragmentados (Zulueta-Rodríguez et al. 2015), es decir, en áreas donde los bosques han sido divididos y aislados.

Reflexionemos juntos: La regeneración comienza bajo nuestros pies

Ahora sabemos que, cuando el bosque cae, los hongos contribuyen a su regeneración. Bajo nuestros pies existe una red de filamentos microscópicos de vida que trabaja silenciosamente: mejora la absorción de agua y nutrientes como fósforo y nitrógeno por parte de las plantas, estabiliza el suelo y, con ello, contribuye al funcionamiento del ecosistema.

Los hongos micorrícicos arbusculares no solo ayudan a las plantas a sobrevivir, sino que son aliados fundamentales durante la regeneración de los bosques tropicales secos. Gracias a ellos, estos ecosistemas pueden recuperar su diversidad, estabilidad y vitalidad tras el abandono de las prácticas agrícolas y seguir siendo el hogar de una gran diversidad de vida —desde organismos invisibles hasta plantas y animales.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) por el apoyo brindado y por facilitar el acceso a recursos e información que contribuyeron a la elaboración de este manuscrito.

Referencias

- Aguilar-Fernández M, Jaramillo VJ, Varela-Fregoso L, Gavito ME. 2009. Short-term consequences of slash-and-burn practices on the arbuscular mycorrhizal fungi of a tropical dry forest. *Mycorrhiza* 19: 179-186.
- Allen EB, Allen MF, Egerton-Warburton L, Corkidi L, Gómez-Pompa A. 2003. Impacts of early- and late-seral mycorrhizae during restoration in seasonal tropical forest, Mexico. *Ecol Appl*. 13: 1701-1717.

- Álvarez-Manjarrez J, Solís-Rodríguez AU, Villarruel-Ordaz JL, Ortega-Larrocea MDP, Garibay-Orijel R. 2021. Micorrizas del bosque tropical caducifolio y otras simbiosis fúngicas. *Acta Bot Mex.* 128: 1-61.
- Asmelash F, Bekele T, Birhane E. 2016. The potential role of arbuscular mycorrhizal fungi in the restoration of degraded lands. *Front Microbiol.* 7: 1095.
- Bever JD, Platt TG, Morton ER (2010). Microbial population and community dynamics on plant roots and their feedbacks on plant communities. *Ann Rev Microbiol.* 64: 321-346.
- Carrillo-Saucedo SM, Gavito ME, Siddique I. 2018. Arbuscular mycorrhizal fungal spore communities of a tropical dry forest ecosystem show resilience to land-use change. *Fungal Ecol.* 32: 29-39.
- Carrillo-Saucedo SM, Puente-Rivera J, Montes-Recinas S, Cruz-Ortega R. 2022. Las micorrizas como una herramienta para la restauración ecológica. *Acta Bot Mex.* 129: e1932.
- Chazdon R. 2014. *Second growth: the promise of tropical forest regeneration in an age of deforestation.* Chicago: University of Chicago Press.
- CONABIO 2022. Selvas secas: Ciudad de México, México [Internet] México: Gobierno de México [visitado 2025 Jul 15]. Disponible en: <https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/selvaSeca>
- de la Peña-Domene M, Rodríguez-Tapia G, Mesa-Sierra N, Rivero-Villar A, Giardina CP, Johnson NG, Campo J. 2022. Climatic and edaphic-based predictors of normalized difference vegetation index in tropical dry landscapes: a pantropical analysis. *Glob Ecol Biogeogr.* 31: 1850-1864.
- Dupuy JM, Hernández-Stefanoni JL, Hernandez-Juárez RA, Tetetla-Rangel E, López-Martínez JO, Leyequién-Abarca E, Tun-Dzul FJ, May-Pat F. 2012. Patterns and correlates of tropical dry forest structure and composition in a highly replicated chronosequence in Yucatan, Mexico. *Biotropica* 44: 151-162.
- Gavito ME, Pérez-Castillo D, González-Monterrubio CF, Vieyra-Hernández T, Martínez-Trujillo M. 2008. High compatibility between arbuscular mycorrhizal fungal communities and seedlings of different land use types in a tropical dry ecosystem. *Mycorrhiza* 19: 47-60.
- Guadarrama P, Castillo S, Ramos-Zapata JA, Hernández-Cuevas LV, Camargo-Ricalde SL. 2014. Arbuscular mycorrhizal fungal communities in changing environments: the effects of seasonality and anthropogenic disturbance in a seasonal dry forest. *Pedobiologia.* 57: 87-95.
- Guadarrama P, Castillo-Argüero S, Ramos-Zapata JA, Camargo-Ricalde SL, Álvarez-Sánchez J. 2008. Propagules of arbuscular mycorrhizal fungi in a secondary dry forest of Oaxaca, Mexico. *Rev Biol Trop.* 56: 269-277.
- Horn HS. 1974. The ecology of secondary succession. *Annu Rev Ecol Syst.* 5: 25-37.
- Huante P, Ceccon E, Orozco-Segovia A, Sánchez-Coronado ME, Acosta I, Rincón E. 2012. The role of arbuscular mycorrhizal fungi on the early-stage restoration of seasonally dry tropical forest in Chamela, Mexico. *Rev Árvore.* 36: 279-289.
- Jakobsen I, Abbott LK, Robson AD. 1992. External hyphae of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi associated with *Trifolium subterraneum* L. II. Hyphal transport of ³²P over defined distances. *New Phytol.* 120: 509-516.

- Manrique-Caamal S, Estrada-Medina H, Jiménez-Osornio JJ, Allen MF, Allen EB, Barrientos-Medina RC, Álvarez-Rivera OO. 2024. Glomeromycotina guild spore abundance correlates with soil organic carbon in homegardens and seasonal forests in Yucatan, Mexico. *Terra Latinoam.* 42: 1-10.
- Mesa-Sierra N, de la Peña-Domene M, Campo J, Giardina CP. 2022. Restoring Mexican tropical dry forests: a national review. *Sustainability* 14: 3937.
- Miles L, Newton AC, DeFries RS, Ravilious C, May I, Blyth S, Kapos V, Gordon JE. 2006. A global overview of the conservation status of tropical dry forests. *J Biogeogr.* 33:491–505.
- Murphy PG, Lugo AE. 1986. Ecology of tropical dry forest. *Annu Rev Ecol Syst.* 17: 67-88.
- Nigh R, Diemont SA. 2013. The Maya milpa: fire and the legacy of living soil. *Front Ecol Environ.* 11: e45-e54.
- Polo-Marcial MH, Lara-Pérez LA, Goto BT, Margarito-Vista X, Andrade-Torres A. 2021. Glomeromycota in Mexico, a country with very high richness. *Sydowia* 74: 33-63.
- Quesada M; Álvarez, M, Avila L, Castillo A, Lopezaraiza M, Martén V, Guerrero VR, Sáyago RG, Sánchez G, Contreras JM, Balvino-Olvera F, Olvera-García SR, López-Valencia S, Valdespino-Vázquez N. 2009. Tropical Dry Forest Ecological Succession in México: Synthesis of a Long-Term Study. En: Sánchez-Azofeifa A, Powers J, Fernandes G, Quesada M, editores. *Tropical Dry Forest in the Americas.* Boca Raton: CRC Press. pp. 17-53.
- Smith SE, Read DJ. 2010. *Mycorrhizal symbiosis.* London: Academic Press.
- Smith FA, Smith SE. 2011. Roles of arbuscular mycorrhizas in plant nutrition and growth: new paradigms from cellular to ecosystem scales. *Annu Rev Plant Biol.* 62:227-250.
- SPUN. 2026. *Underground Atlas: Mycorrhizal Biodiversity Map v1.0:* Tartuu, Estonia [Internet] Europa: Global Fungi, GlobalAMFungi, Global Soil Microbiome Consortium [visitado 2026 Abr 20]. Disponible en: <https://www.spun.earth/underground-atlas/mycorrhizal-biodiversity>
- Toledo VM, Ortiz-Espejel B, Cortés L, Moguel P, Ordoñez MJ. 2003. The multiple use of tropical forests by indigenous peoples in Mexico: a case of adaptive management. *Conserv Ecol.* 7: 1-9.
- Trejo I. 2015. Bosques tropicales secos. *Rev OKARA Geogr Debate.* 9: 261-274.
- van der Heijden MGA, Martin FM, Selosse MA, Sanders IR 2015. Mycorrhizal ecology and evolution: the past, the present, and the future. *New Phytol.* 205: 1406-1423.
- Van Nuland ME, Averill C, Stewart JD, Prylutskyi O, Corrales A, Van Galen LG, Manley BF, Qin C, Lauber T, Mikryukov V, Dulia O, Furci G, Marín C, Sheldrake M, Weedon JT, Peay KG, Cornwallis CK, Vetrovský T, Kohout P, Baldrian P, Tedersoo L, West SA, Crowther TW, Kiers ET. 2025. Global hotspots of mycorrhizal fungal richness are poorly protected. *Nature* 645: 414-422.
- Zulueta-Rodríguez R, Hernández-Montiel LG, Murillo-Amador B, Córdoba-Matson MV, Lara L, Alemán-Chávez I. 2015. Survival and growth of *Jacaratia mexicana* seedlings inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi in a tropical dry forest. *Madera Bosques* 21: 161-167.